

O‘TKIR HOSHIMOV VA ISAJON SULTON HIKOYALARIDA OILA TASVIRI MASALASI

Muratova Dilorom Maxamadjonovna
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185556>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Noyabr 2024 yil
Ma’qullandi: 15-Noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 19-Noyabr 2024 yil

KEYWORDS

postmodernizm, obraz, mahak toshi, assotsiyativ sujet, muallif nutqi, personaj nutqi.

ABSTRACT

Maqolada O‘tkir Hoshimov “Imon”, “Opamni topib oldim”, Isajon Sultonning “Ota qasidasi” hikoyalarida badiiy tahlil qilingan bo‘lib, unda ijodkorlarning obraz yaratish mahorati, olam va odam haqidagi qarashlari, oilaviy qadriyatlar masalasi o‘rganilgan.

O‘zbek xalqining eng qadimiy davrlardan boshlab hozirga qadar davom etib kelayotgan, o‘z ahamiyatini hech qachon yo‘qotmaydigan ajoyib, umuminsoniy qadriyatlardan biri – ota-onani yuksak darajada e‘zozlash, izzat-ikrom ko‘rsatish, hurmatlarini joyiga qo‘yish kabi oilaviy qadriyatlar sanaladi.

O‘zbek xalqi odob-axloqi bo‘yicha, keksalarning, ota-onaning oldida salom bermasdan o‘tishi gunoh hisoblanadi. Shunday ekan, ota-onani qadrlash, ularning beo‘lchov xizmatlariga bir umr sodiq bo‘lish, duolarni olish – bolalarning farzandlik burchidir.

Buyuk bobomiz Alisher Navoiy aytganlaridek, ota-onani hurmat qilish farzandlar uchun farz amallardandir.

Boshni fido ayla ato boshig‘a,

Jismni qil sadqa ano qoshig‘a.

Tun-kuningga aylagil nur fosh,

Birisin oy angla, birisin quyosh.

“Bu ikkisiga hurmatni bir xil qil, xizimating qancha ortiq bo‘lsa ham kam deb bil. Otang oldida boshingni fido qilib, onang boshi uchun butun jismingni sadaqa qilsang arziydi! Ikki dunyoning obod bo‘lishini istasang, shu ikki odamning roziligini ol! Tun-u kuningga nur berib turgan–birisini oy deb bil, ikkinchisini quyosh. Ularning so‘zlaridan tashqari bir narsa yozma, ular chizgan chiziqdan tashqariga bir qadam ham bosma. Hamma xizmatni sen odob bilan bajar, “odob” so‘zidagi “dol” harfi kabi qomatingni xam qil”.

Kattalarga izzat-ikrom, kichiklarga mehr-shafqat, ota-onalarga e‘zoz, farzandlarga, mehr-sadoqat – bular insonni inson sifatida ulug‘laydigan, axloqiy, ma’naviy jihatdan go‘zal va barkamol qiladigan oilaviy qadriyatlar hisoblanib, oilada, oilaviy munosabatlar jarayonida shakllanadi.

Bu kabi oilaviy, umuminsoniy qadriyatlar jamiyatning ko‘zgusi bo‘lgan badiiy adabiyotda o‘zi aksini topishi adabiyot deb atalgan tilsimning o‘zi kabi hayratlanarli holat hisoblanadi.

O'zbek adabiyoti xazinasida oila va oilaviy qadriyatlar tasvirlangan asarlar bisyor. Biroq zamonaviy adabiyotimizning o'z o'quvchisini darrov topadigan o'tkir, siqiq, sevimli janri bo'lgan hikoyalar alohida o'ringa ega.

O'zbek adabiyotida oilaviy munosabatlar, oila a'zolari o'rtasida qadrlanuvchi oilaviy qadriyatlar tasviri tushirilgan mukammal asarlardan biri zamonaviy o'zbek yozuvchisi O'tkir Hoshimovning "Dunyoning ishlari" asari hisoblanadi. Turkum novellalar tashkil topgan ushbu asarda o'zbek oilalaridagi ota-ona va farzand, aka-uka-yu opa-ukalar munosabati mohirona chizilgan. Asarni o'qigan har bir o'quvchi o'zing bolaligi o'tgan qutlug' xonadonni, birga katta bo'lgan aka-uka, opa-singillarining iliq mehr taftlarini tuygandek, olis bolaligining bir parchasini topgandek bo'ladi.

"Dunyoning ishlari" – o'ziga xos avtobiografik asar. Unda hikoyachi qahramonning bolalik yillari, balog'at davri tasvirlanadi¹. Hikoyachining qarashlari tushunchalari bosh qahramon ona obraziga kelib ulansa-da, asar ichidagi bir qancha hikoyalar o'zbek otalari obrazining o'ziga xos xususiyatini ochib berishi bilan ahamiyatlidir. Shunday hikoyalar sirasiga "Imon", "Opamni topib oldim" hikoyalari kiradi. Ularda barcha otalar xos farzandlariga mehribonlik, g'amxo'rlik qilish, beminnat maslahatgo'ylik, biroz qattiqqo'llik, hissiyotlarini sezdirmaslik kabi xislatlar kuzatiladi.

"Imon" hikoyasida ota istimalab, alangayi otash bo'lib yonayotgan farzandiga yarim kechada qor kechib, Achinskiy nomli doktorni olib kelib, bolani davolatadi.

Otaning farzandiga bo'lgan mehri ona mehridan ko'p bo'lsa, bo'ladiki, also kam bo'lmaydi, biroq bu mehr otalar qalbining tub-tubidan o'rin olgan bo'lib, kam holatlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Ota obrazi quyuq bo'yoqlarda berilgan "Opamni topib oldim" hikoyasida ham shu hol yaqqolroq ko'zga tashlanadi. Hikoyada hikoyachining otasi bayram munosabati bilan o'ziga yangi kiyim olishga pul ajrata olmaysa-da, butun oila a'zolariga yangi kiyimlar olib kelib, ularni hursand qiladi.

O'zingiz-chi? –Oyim dadamning ko'ziga termuldi. – O'zingizga hech nima olmadingizmi?

Dadam qo'l siltadi:

–Keyin... Keyin olinar. Nima, men yosh bolamidim...²

Bir paytlar turmushi buzilib, onasi bilan qolgan jamalaksoch qizini yillar o'tib bir ko'rishda tanigan, qattiqqo'l bo'laturib ko'ziga yosh olgan ota siymosi gavdalanadi.

Opam uch-to'rt qadam bosdi-yu, ko'zida yosh bilan hayqirib yubordi:

— *Adajon!*

Dadam bir qalqib ketgandek bo'ldi.

— *Iye, iye,-dedi ovozi titrab. Keyin oshxonaga qarab qichqirdi. — Hoy, bu yoqqa chiq, qizing keldi!*

Bashor opam dadamning quchog'iga o'zini otdi.

Yig'lama, ona qizim, yig'lama. — Dadam Bashor opamning sochini silar ekan, ko'zlari namlandi. (Uning ko'zida hech qachon yosh ko'rmagan edim.) — Bormisan, oppoq qizim.

"Imon", "Opamni topib oldim" hikoyalari yozuvchi o'zbek otasi obrazini berish orqali o'zbek oilalaridagi qadriyat – farzandlariga mehribonlik, g'amxo'rlik, maslahatgo'ylik, qattiqqo'llik, talabchanlik, hissiyotlarini yuzaga chiqarmaslik, bir sirda turish kabi xususiyatlarni tasvirlaydi.

¹ Расулов А. Бадийлик – безавол янгилик. – Тошкент: Шарк, 2007, 288 б.

² Hoshimov O'.Dunyoning ishlari. Toshkent: Sharq, 2016, 83- bet.

“Imon” va “Opamni topib oldim” hikoyalarida ota va farzand o’rtasidagi mehr-oqibat, g’amxo’rlik, har qanday holatda suyanchiq bo’lish, talabchanlik kabi oilaviy qadriyatlar tasviri berilgan.

Dunyoda barchamiz hamisha qarzdor bo’lib qoladigan bir buyuk zot bor – bu onalarimizdir. Tovushlari bir-biriga uyqash bo’lgan, inglizchada *memmi*, nemischada *mutter*, fors-tojikchada *modar*, ruschada *mama*, koreyschada *omma*, o’zbekchada *ona* deb ataluvchi bu muqaddas so’z zamiridayoq ne baxtki, hamisha benazir tarqatiluvchi xazina – ona mehri iliqligini tuyamiz.

Ijodida onani madh etmagan biror shoir yoki yozuvchi jahonda topilmasa kerak. Madh etilgan bu asarlarda ona obrazini birlashtirib turuvchi mushtarakliklar ko’p bo’lsa-da, har bir xalq, millatga xos bo’lgan ona siymosi o’z fe’l-atvori, tabiati, ichki va tashqi dunyosi, portreti bilan farqlanadi. “Ona butun bir xalq, butun bir millatning o’ziga xosligi, shakllanishi, namoyon bo’lishida alohida o’rin tutuvchi siymodir va ayni paytda har bir inson kabi jamiyat, muhit, sharoitning vakili sifatida o’ziga xos bir individumdur”³.

“Jahonning butun g’ururi onalardan. Quyoshsiz gullar ochilmaydi, sevgisiz baxt yo’q, ayolsiz muhabbat yo’q, onasiz shoir ham, qahramon ham bo’lmaydi”, -deganda Maksim Gorkiy nechog’lik haqli ekanini biz o’zbek xalq yozuvchisi O’.Hoshimovning “Dunyoning ishlari” asari oxirgi novellasi “Iltijo” ni o’qish orqali guvoh bo’lamiz:

“...Uni men yozganim yo’q. Uni siz yozgansiz. Men uni dunyodagi hamma onalar o’qishini xohlayman”.

O’zbek adabiyotida ona obrazining go’zal namunasini yaratgan ijodkorlardan O’tkir Hoshimov “Dunyoning ishlari” asari orqali o’zbek onalariga haykal qo’ydi. Asarda o’zbek ayoli, o’zbek onasiga xos barcha sifatlar, xarakter xususiyatlar bor bo’y-basti bilan namoyon bo’ladi. Said Ahmad aytganidek, “...Uni o’qib turib o’z onalarimizni o’ylab ketamiz”⁴.

“Dunyoning ishlari” asarining “Tush” novellasida onalarga xos bo’lgan farzandi uyga kechikkanda kuzatiladigan xavotirlanish, tashvishlanish holati tasvirlanadi. Asar qahramoni ba’zan ish, ba’zan majlislar bilan, gohida ulfatchilik bilan uyga kech qaytganida onasining (Poshsha xolaning) yarim kechagacha o’g’lining yo’liga ko’z tikib, bedor kutishiga guvoh bo’lar ekan, bu holatga onasining kamuyquligini sabab deb biladi. Nashriyotda navbatchiligi cho’zilib ketib, uyiga kech qaytgan asar qahramoni onasining chirog’i yoniqligini ko’radi:

–Nega uxlamadingiz?

Onam yana ma’yus jilmaydi:

–Bilasan-ku, jon bolam, kamuyqu bo’lib qolganman.

Men nodon, onamning kamuyqu bo’lib qolganiga, yarim kechagacha yuramanmi, tongotar qaytamanmi, onamning chirog’i muttasil lippillab turishiga xo’p ko’nikkan ekanman⁵.

Qaysi bir kuni uyga ish yumushlari bilan uyga kech qaytgan o’g’il barcha o’z oromi bilan uxlayotganini, uni chiroq yoqib, eshik ochib kutib oluvchi onasi endilikda yo’qligini yurakdan his etadi. Novellaning tugallanish qismida vafot etgan bo’lsa-da, farzandi tushida chiroq ko’tarib, yo’lini yoritishga qodir bo’lgan zot onaligini anglar ekanmiz, uning haqiqiy mo’jiza ekaniga yana bir bor ishonch hosil qilamiz. Hikoyada o’zbek onalariga xos bo’lgan andisha,

³ Дусенбаев О.И. Ўткир Хошимов ижодида она образи: Филол. Фанлари. номзоди...дис. Тошкент: 2011, 3-бет.

⁴ Ахмад С. Ўқотганларим ва топганларим. Тошкент: Сано-стандарт нашриёти, 2014, 240-бет.

⁵Hoshimov O’. Dunyoning ishlari:Roman / Asr oshgan asarlar. Toshkent: Sharq, 2016, 8-бет.

beminnat mehr, o'z halovatidan kechish, dilbandimga og'irlik tushmasin, deya xavotirini sezdirmaslik holatlari ko'zga tashlanadi. Oilaviy qadriyatlar tasviri ona va farzand munosabatlari orqali tasvirlanadi.

“Opamni topib oldim” hikoyasida opa-ukachilik munosabatlari o'ziga xos o'ringa ega. Hikoyachi ushbu asarda ikki opasining mehr-oqibatini tasvirlaydi.

...Bolani ehtiyot qil, - oyim ayvon burchagida o'tirib, to'ntarilgan piyoladan o'sma botirib qoshiga qo'yayotgan opamga tayinladi.

Xavotir olmango'zim qarab turaman.

Opam juda mehribon. Oyim yo'g'ida hammamiz opamning pinjiga tiqlamiz...

Ikkinchi opasi Bashoratxon ham uning ukasiligini bilgach uyiga ko'tarib olib kiradi. Taom tayyorlab uni onasi Poshsha xola bilan mehmon qildi.

Opalarni ona yo'lli bo'ladi, deydi dono xalqimiz. Opalar qalbidagi mehr onalardan o'tgan. Buning isbotini yuqoridagi hikoyalar ham tasdiqlaydi.

Isajon Sulton zamonaviy o'zbek adabiyotida o'zining munosib o'rniga ega ijodkorlardan biridir. Ijodkor ijodxonasida yaratilgan “Munojot”, “Oydinbuloq”, “Boqiy darbadar”, “Ozod”, “Bog'i Eram”, “Genetik” kabi kitoblariga kiritilgan asarlari adabiyotshunoslar tomonidan ancha-muncha bahs-munozaralarga sabab bo'ldi.

Postmodernizm yo'nalishida qalam tebratayotgan adib asarlari haqida professor A. Rasulov “Akslar falsafasi” da shunday deydi: “Ozod” romanidan va hikoyalaridan anglashiladiki, Isajon Sulton milliy o'zlik deb atalgan ma'naviy xazinaning – konning mohiyatini anglab yetmoqda, sharq-musulmon falsafasi, nafosatshunosligi, adabiyotshunosligining vorisi sifatida o'zining postmodernistik asarlarini yaratmoqda. “Boqiy darbadar”, “Ozod” romanlari, “Munojot” qissasi va turli hikoyalarida shu usul belgilari sezilib turadi”⁶.

Darhaqiqat, biz tahlilga kirishayotgan “Ota qasidasi” hikoyasining nomlanishidayoq postmodernizmga xos xususiyatlar bor. Shu o'rinda qasida so'zining ma'nosiga e'ribor qaratsak:

Qasida (ar. nazmiy asar turi) – Sharq mumtoz adabiyotidagi she'riy janrlardan biri, ko'pincha biror shaxsning (odatda hukmdor yoki oliy martabali kishining) madhiga bag'ishlangan, shuningdek, falsafiy, axloqiy-didaktik, ijtimoiy mazmundagi, ko'tarinki ohangli...she'riy asar⁷.

“Ota qasidasi” – otalar sha'n-shavkatini ulug'lovchi tarannumimi yoki otaning ayol zotiga bag'ishlangan qasidasimi?

Isajon Sultonning “Ota qasidasi” – nasrda yozilgan oila deb atalgan uch ustunni tutib turuvchi **ota-ona** va **farzandlar** haqidagi madhiya.

Assotsiyativ sujet asosida yozilgan bu asar an'anaviy hikoya ichida hikoya tarzida qoliplangan. Muallif nutqi orqali bayon etilgan birinchi hikoya “*bir yupun kishining kelishi, eshik oldidagilardan bir nima so'rab, javob olgach, yo'lida davom etishi*” haqida bo'lsa, “*bu odamning onasi, ayoli, qizlari bor*”ligi to'g'risidagi ikkinchi hikoyada personaj nutqidan foydalangan holatda asar qahramoning lirik kechinmalari beriladi⁸.

⁶ Sulton Isajon Ozod: roman va hikoyalar. – Toshkent: “Sharq”, 2012, 114-115-betlar.

⁷ Ўзбек тилининг изоҳли сўзлар луғати: 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. 5-жилд. – Тошкент: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006, 257.

⁸ Султон И. Боғи Эрам. Қисса ва ҳикоялар. – Тошкент: “Шарқ”, 2015.

Asarda adib hashamatli restoranning *“ko’kish zarhal kiyim kiygan ikki baquvvat darbon”* va *“usti yomg’irda anchayin ivigan, do’ppi kiygan o’rta yashar, ...sochlari oqargan, poyafzali ham ancha uringan bir kishi”* o’rtasidagi konflikt uchqunidan mohirona foydalanadi. Turli rakurslardan qaraganda namoyon bo’ladigan o’g’il – er – ota obrazlarini yorqinroq tasvirlashda xotira-xayol, monolog-muhokama kabi tasviriy vosita usullarini o’rinli ishlatadi.

Hikoya qahramonlari ismsiz. Biri – deyarli yarim asrlik umri tasvirlangan *“butun umrini, topgan-tutganini, bor-u yo’g’ini ota-onasiga va oilasiga sarf qilib yuborgan”* o’g’il – er – ota, qolganlari – ona, rafiqqa, qiz va ikki darbon. Ular adabiyot deb atalmish ko’zgu in’ikosining olamdagi umumlashma obrazi.

O’zini anglagan, o’zgani anglaydi,- deydi donolar. Inson hayotda o’zini anglashga intilib yashaydi, hayotning in’ikosi bo’lgan adabiyotning asosini ham shu mavzu tashkil etadi. Isajon Sultonning *“Ota qasidasi”* hikoyasi bosh qahramoni *“aqli to’lishgach”* barcha solih farzandlar singari *“xasta onasining oyoqlarini yuvib, ko’ngli tusagan narsalarini olib kelib, og’ziga ovqat tutib yonida o’tiradi”*, onaning oilaviy hayotda ham, jamiyatda ham muhim o’rin tutuvchi insoniy fazilatlarini shunday madh etadi:

“Qadringni endi bilmoqdaman, onam.

Qadring shunchalarki, agar bu dunyoda sen bo’lmasayding, men ham bo’lmas edim.

Sen bir sirli-sehrli mahak toshimiding, hayotimni, olamimni o’zgartira oladigan?”

Qadimda oltin va kumushning tozaligini qora tosh – mahak toshi orqali aniqlaganlar. Ijodkor asar qahramoni tilidan *“bir g’ovak tosh”*ga gavharlik qiymatini bergan onalarni qadr-qimmatni oshiruvchi sehrli mahak toshiga qiyoslaydi.

“Bir yo’nilmagan gavhar emasdim, o’zining qiymatini, nimaligini bilmagan, fikrlashni ham bilmaydigan bir g’ovak tosh”.

Ijodkorning personaj nutqidan o’rinli foydalanishi ona – ayol – qiz obrazlar uchlik tizimi tuzilishida muhim rol o’ynaydi.

Hikoyada monologik nutq orqali berilgan poetik takrorlar o’g’ilning onaga qarata: *“Dunyoda hech bir kas sen kabi bo’lolmasligiga endi aqlim yetadi”*, *“Bu yorug’ olamda shuncha yil yashasam-da, zotingning qanchalar ulug’ ekaniga aqlim yetmasa nima qilay?”* tarzidagi samimiy iqrori yoki otaning qiziga *“Dunyoda hech bir kas sen kabi bo’lolmasligiga endi aqlim yetmoqda”*, *“Bu yorug’ olamda shuncha yil yashasam-da, qanchalar ajoyib mo’jiza ekaningga mahliyo esam, nima qilay?”*, *“Ey onam mening, ey donom mening!”* ko’rinishida berilishi ona va qizning bir paytning o’zida ham o’g’il, ham ota bo’lgan asar bosh qahramoni hayotida nechog’lik o’ringa ega ekanini ta’kidlaydi. Sharqona oriyatga yo’g’rilgan *“...umrimda yana bir halovat qo’rg’oni bor esa, u – oilam bo’ldi”*, *“Mana shu g’alati charxpalak aro umrim o’tib borar ekan, hayotimda yana bir ayol paydo bo’ldi!”* kabi jumalalarda rafiqqa tasviri chizilgan.

Barcha o’zbek otalari xarakteriga xos bo’lgan jihatlar farzandlariga bo’lgan mehrni pinhon tutish va uni ro’yi rost amalda ko’rsatmaslik kabi xususiyatlar *“... ammo bisotimdagi eng shirin so’zlarim baribiram ichimda qolib ketgan. Ota o’zining hissiyotlarini tiliga chiqaravermasligi kerak der edim-da. O’zim bilgan hamma shirin so’zlarim faqat sengagina atalganini ham, o’z jonimdan ko’ra seni ustun qo’yishimni ham bilmadim”* ko’rinishida tasvirlanadi. Otaning farzandiga bo’lgan mehri ona mehridan ko’p bo’lsa, bo’ladiki, also kam bo’lmaydi, biroq bu mehr otalar qalbining tub-tubidan o’rin olgan bo’lib, kam holatlarda yaqqol namoyon bo’ladi.

Katta falsafiy fikr ifodalashga xizmat qilgan peyzaj – kuzda saf-saf bo'lib uchib katayotgan qushlar tasvirida ramziylik mujassam: *“Bir kuni tong saharda, seni shirin uyqungdan to'satdan uyg'otishganida, men ham shu qushlar kabi qaygadir uchib ketgan bo'laman!”*

“Ota qasidasi” hikoyasi tugundan boshlanadi. Tugun ikkinchi hikoyada yechiladi. Yechim ikkinchi hikoyadan so'ng, muallif nutqi orqali suratan dabdaba-yu, asasalarga burkangan, siyratan yupun bo'lgan *“muhtasham otelning muhtasham kiyimli malaylariga mana shu gaplarni yetkazib qo'yishdan iborat”*:

“Yana...sochlari barvaqt oqargan o'rta yashar bir kishini ko'rib qolsangiz, Yaratgan Egamdan nigohingizga teranlik, qalbingizga tiniqlik so'rab iltijo qiling!

Axir, u – Otadir!

Ajabo, butun umrini, topgan-tutganini, bor-u yo'g'ini ota-onasiga va oilasiga sarf qilib yuborgan, hozir esa, g'ofillar qarshisida bir dam muhtar bo'lib qolgan shu zotga bir og'iz taskin so'zi topa olarmikansiz?

Topolmasligingizga ishonchim komil!

Topolmasangiz, hech bo'lmasa bir jilmayib qo'ying.

Bas. Yetar!” tarzida beriladi. Hikoyada yozuvchi o'zbek otalari obrazini berish orqali o'zbek oilalaridagi qadriyat – farzandlariga mehribonlik, g'amxo'rlik, maslahatgo'ylik, qattiqqo'llik, talabchanlik, hissiyotlarini yuzaga chiqarmaslik, bir sirda turish kabi xususiyatlar tasvirlanadi.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlashimiz mumkinki, oilaviy qadriyat sifatida qadrlanuvchi farzandi oromi, baxti, qayg'usi yo'lida jonini fido qilishga qodirlik dunyoda barcha ota-onalarga xos xususiyat hisoblanadi. Ota-onalardagi bu xislatlarni ulug'lashni har ikkala ijodkorlar ham o'z oldilariga maqsadi qilib qo'yishgan edi va tom ma'noda bu maqsadlariga erishishdi. Ushbu asarlar orqali ota-ona siymosidagi odamiylik, mehr, insoniylik tushunchalari anglashiladi.

References:

1. Sul-ton Isajon Ozod: roman va hikoyalar. – Toshkent: “Sharq”, 2012.
2. Ўзбек тилининг изоҳли сўзлар луғати: 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. 5-жилд. – Тошкент: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006.
3. Султон И. Боғи Эрам. Қисса ва ҳикоялар. – Тошкент: “Шарқ”, 2015.
4. Hoshimov O'. Dunyoning ishlari: Roman / Asr oshgan asarlar. Toshkent: Sharq, 2016, 8-bet.
5. Расулов А. Бадийлик – безавол янгилик. – Тошкент: Шарқ, 2007, 288 б.
6. Дусенбаев О.И. Ўткир Ҳошимов ижодида она образи: Филол. Фанлари. номзоди...дис. Тошкент: 2011, 3-бет.
7. Аҳмад С. Йўқотганларим ва топганларим. Тошкент: Сано-стандарт нашриёти, 2014, 240-бет.